

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Escriba
ESCUELA DE ESCRITORES

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, No.1, 2025

(Enero-Junio)

Una semana en la Habana
Raquel Nohemí Cantero de la Hoz

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Es
critura
re
ativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
revistaescrituracreativa@gmail.com

Es
scriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Una semana en la Habana (Relato)

Recibido: 12/05/2025
Revisado: 25/05/2025
Aceptado: 12/06/2025
Publicado: 16/06/2025

Raquel Cantero de la Hoz

Son las ocho y media de la mañana, en el trabajo Elena Fonseca, comienza sus quehaceres, transcribir información en la base de Datos sobre misiones educativas, labora en la oficina estatal, la llama su jefa: -Elena, por favor ¿puedes venir para acá? -Buenos días, profesora ¿Cómo esta?

-Muy bien, atareada, hoy tengo una reunión, entregar la planificación y hacer una supervisión.

-¿En qué le puedo ayuda? contesta Elena. -En realidad te llame porque hay un congreso de pedagogía en la Habana, ¿te gustaría ir? -Explíqueme profesora. -El IPASME va a dar un crédito pagadero a tres años a docentes que quieran ir al Congreso que se celebra cada año en la Habana, dicha actividad dura cuatro días, le pagan todos los gastos de hospedaje, comida, boletos de avión. -Me gustaría que fueras a representar a nuestra institución. -Me parece excelente!

-Bueno, pero necesito que prepares una ponencia ¿puedes hacerlo? -Claro profesora, ¿pero podría darme un día en mi casa para prepararla? -Sí, hay mucho trabajo en la oficina, pero ¿Cuándo quieres hacerla? - El próximo lunes estaría bien. - ¡Hecho!

Abogada, abogadaraquelc41@gmail.com

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

En casa preparando el equipaje Elena Fonseca habla consigo misma. -¿Qué puedo llevar para ir a la Habana? Revisa su closet, piensa quizás tenga que comprar algo de ropa. -Bueno (piensa) tengo unos vestidos que compre en Miami ¿qué tal? Un caleidoscopio cultural, ideológico y político. Yo paseando en la Habana con vestidos mayameros... Escoge unos vestidos largos que revelan sus hombros, un bléiser y ropa playera, por si da tiempo de dar un chapuzón. Prepara todo en una linda maleta. va más cargada de sueños e ilusiones que de ropa y por supuesto guarda impresiones y respaldo digital de su ponencia.

Son las siete de la mañana del siete de junio de 2008 en el Aeropuerto internacional de Maiquetía, hacen una inmensa fila todos los docentes que van a participar en el congreso, primero les entregan las monedas extranjeras: 600 euros, después revisar el equipaje y por fin abordar el avión aerocharter

-Elena, hace una plegaria. Piensa Padre de los cielos, gracias por el día de hoy, por el aire que respiramos, por favor protégenos, te pido que cuides a cada tripulante, cuides nuestra entrada y nuestra salida y sea usted quien maneje este avión hasta su destino y le dé destrezas al piloto, amen - ¿estas nerviosa? Le pregunta la persona que está a su lado. -No pero siempre que viajo hago una oración. - ¿respiras bien? -Hago respiraciones lentas para relajarme.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

El vuelo transcurre sin contratiempos, aterrizan en el Aeropuerto de la Habana, donde le espera un autobús que la llevara rumbo al hotel panorama. Las personas están atentas en el lobby. Elena espera con paciencia que le asignen una habitación, aunque en su paquete turístico esta todo incluido siente curiosidad y pregunta: -¿Cuánto cuesta la habitación? 110 CUC. Wao ¡piensa más de cien dólares.

La habitación bonita cómoda, amplia sin lujos. Elena baja a conocer el hotel, se llega al restaurant tipo buffet, los platos excelentemente presentados muestran un sinfín de variedades. Voy a desayunar -considera Elena y cenar pesado para no gastar en almuerzo. Toma dos rebanadas de pan, huevos, jamón, queso, café y jugo de naranja. Luego de desayunar, se dispone a inscribirse en el Congreso, el auto los lleva al Palacio de las Convenciones, un lugar que, durante cuatro días, del 9 al 12 de junio se llevaran a cabo las ponencias.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Al llegar al centro de la Ciudad, Elena decide caminar para conocerla. Entra en un museo de arte, ve las pinturas, se recrea un rato, al salir pasa por una tienda de recuerdos decide comprar algo para su madre. - ¿Cuánto cuesta? -45 C.U.C. Al salir del museo, camina un poco, Elena de 1.70 centímetros de estatura, delgada ojos ambarados y cabellos cobrizos, camina mangoneándose por la ciudad, la brisa levanta su vestido al mejor estilo de Marilyn Monroe, ella avergonzada sujeta su vestido a la altura de las caderas, se detiene una especie de motorizado en una unidad algo pintoresca.

-¿La llevo? - ¿Cuánto es al hotel panorama? -30 C.U.C - ¿Como se llama este transporte?

-Es un coco taxi. - ¿Coco Taxi? -Es una moto en la cual se coloca un asiento especial para dos personas es para llevar a los turistas. -Elena, se mete en la Unidad de transporte, la cual es descubierta al frente, la brisa inunda el lugar maneja por unos minutos, hasta llegar a su destino.

-¿Si quieres te paso buscando mañana para darte un paseo a la playa ¿o a la Habana? - ¿En serio? - ¿Me parece bien, puedes buscarme a las 9:00 am en el lobby del hotel? -Perfecto.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

-¿Un nombre? pregunta el personal técnico que realiza las inscripciones. - ¿Nombre de la ponencia? Enseñanza andragógica del inglés. - ¿Trajo material audiovisual? -Sí saca de su cartera un Cd Room. Aquí tengo la presentación en Power point. -El técnico revisa el material y hace una exclamación al ver una fotografía. -¡Qué lugar tan bonito! -Es una playa, se llama Chichiriviche, en Venezuela también tenemos hermosas playas. -Tiene que cancelar la entrada al congreso son 110 euros...

-Al terminar la inscripción, decide dar un paseo por las instalaciones del palacio, amplios pasillos, numerosas salas y se detiene al encontrar una casa de cambio. Ya, decide dar un paseo en la ciudad, toma un taxi. - ¿Por cuánto me lleva al centro? -30 C.U.C. Es un carro antiguo, el conductor muy amable, habla un poco. - ¿De dónde es? -Venezuela. - ¿Cuántos días va a durar en la isla? -como cuatro. -¡Es una lástima - ¿Qué cosa? - ¡Que dure tan pocos días!

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Elena entra a su habitación, se da una ducha y se prepara a cenar, se sirve una succulenta paella Valenciana. Elena toma fotos del lugar, hay un saxofonista tocando. Decide dormir temprano.

Al día siguiente, se levanta algo tarde, se coloca un vestido vino tinto con flores blancas, desayuna copiosamente, baja a la entrada del hotel y no ve ningún rostro conocido, da otra vuelta al lugar y por fin logra divisar al cubano. -Buenos días ¿cómo estás? -Bien, responde Elena. – Me levante algo tarde. - ¿Lista para irnos? - ¡Por supuesto! ¿A dónde vamos? -Te llevo a una playa Guanabo, hoy debe estar sola, así hablamos con más calma.

Al llegar al lugar, ciertamente en relación con las personas lucía desértico, las olas ondeaban con cierta bravura, la arena resplandeciente, el viento fresco que acariciaba sus cuerpos, parecía darles la bienvenida. - Traje unas cervezas cubanas. -Bueno yo no tomo cervezas, licor, pero al lugar que fueras hacer lo que veas.... - ¿Cuándo llegaste a la Habana? -Ayer. -Y ¿Cuándo te vas?

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

-El trece en la mañana. - ¿Cómo haces para tener un carro en Cuba? -Debes tener un permiso por el Estado, por ejemplo, a los médicos que se van a trabajar a Venezuela se lo dan.

-Y la vida ¿es muy difícil? -Bueno, los que vivimos mejor somos los que trabajamos en Turismo porque las propinas de los turistas son ayudan bastante y son en moneda extranjera. - ¿De qué trabajas tú? -Soy profesora de inglés- responde Elena- -Dice alguien que pasa ¡coco loco! ¡coco loco! - ¿Qué es eso? - Agua de coco con ron. -Ah ¡vamos a tomarnos uno! Reposan, disfrutan del panorama. -Al rato, ¿Me puedes llevar al hotel? -Claro. Al dejarla - ¿te puedo venir a buscar otra vez? -Mañana voy a estar todo el día en el congreso, pero el martes a las ocho de la noche aquí en el Lobby del hotel ¿Te parece? -Bien, hasta entonces.

Es el lunes, nueve de junio de 2008, Elena se despierta temprano, se arregla y llega al Palacio de las Convenciones, el lugar atestado de personas provenientes de Bolivia, Colombia, Perú y muchos venezolanos. Elena entra a una exposición sobre lecto escritura, ve la venta de los libros y artesanías. A las dos de la tarde le corresponde presentar su ponencia son solo siete minutos de exposición frente al auditorio.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Martes, diez de junio de 2008, Nuevamente Elena se dirige al Congreso de Pedagogía y Educación Básica para personas adultas, ese día van a visitar una escuela de arte, hermosa edificación. En esa escuela de arte enseñan a los niños danza y teatro. Cuando entra al lugar ven al profesor dirigiendo una clase de danza para niñas de aproximadamente seis años. En la tarde el autobús los lleva de regreso al hotel, se cambia porque saldría a conocer La Habana de noche, son las ocho de la noche y en el lobby del hotel la espera el cubano.

-Hola Elena ¿cómo estás? - Bien Leonardo y ¿tu? - ¿Preparada para conocer La Habana?

-Sí, he estado esperando todo el día. - La primera parada la hacen en la casa de la música, un local nocturno con música en vivo, en el lugar hay muchas personas venezolanas, italianas y por supuesto cubanos, Elena y Leonardo bailan una salsa. el cantante dice ¡levántense a bailar los hijos de Chango! -Elena, incomoda se sienta. - ¿Qué sucede? dice leonardo. -No me agrada nada referente a la santería. -Bueno, eso es la cultura de aquí. -Y el olor a tabaco impregna el lugar ¿podemos ir a otro lugar? - ¡Claro, ¡Ahora es que falta por conocer ¡-Gracias

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

-Van al museo o casa del fumador donde exhiben diversos tipos de tabaco y cigarrillos y accesorios como encendedores, pipas y cosas por el estilo. -Luego van al malecón, la fría brisa juguetea con sus rostros, los trovadores se acercan a los turistas. - ¿Quieren una canción? - ¿Cuánto cobra? pregunta Elena -Lo que usted quiera regalarnos. -Está bien canta algo romántico. Los cuerpos de Elena y Leonardo empiezan a juntarse al principio les cuesta un poco seguir el ritmo, luego se acoplan y bailan candentemente bajo la suave brisa marina, al calor de la luna y bajo las miradas impactantes de las personas cerca del muelle.

-Elena le dice a Leonardo: considero que es algo tarde, me podrás llevar a mi hotel a descansar.

-Por supuesto. -Elena le dice al trovador, ¿cuánto le debo? -Lo que usted considere. Elena le dio 30 euros, no estaba muy familiarizada con la moneda y el costo, aparentemente después se arrepentiría. -Te puedo buscar mañana para pasear por la Habana, pregunta Leonardo. -Si está bien ven por mí a las nueve de la mañana.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

-Elena se levanta temprano, se da una ducha, se arregla su cabello, se coloca un hermoso vestido blanco con flores naranjas, detalles verdes, unos delicados detalles de lentejuela dorada, el vestido es ceñido en la cintura y caderas, llega a la rodilla y deja al descubierto los hombros bien formados de Elena. Lleva su cámara fotográfica Nikon regalo de su tía para tomar las imágenes más interesantes. - ¿Hola, Leonardo como estas? -Bien gracias y ¿Tu? -Chévere con ganas de caminar un poco conocer la ciudad y tomar algunas fotografías.

Comienzan su recorrido visitando la réplica exacta del Congreso de Estados Unidos, una edificación majestuosa toda pintada de blanco. Visitaron la plaza de la rebelión o algo así. Caminaron por La Habana, entraron a un lugar llamado la bodeguita del medio, un lugar muy famoso, en sus paredes se exhiben fotos y firmas de personalidades del espectáculo, política, artistas, intelectuales entre otros.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Caminando, había muchas personas que vendían cosas sobre todo artesanales... -Elena pregunta ¿cuánto cuesta ese vestido tejido? -Cuesta 35 C.U.C. Elena quiso comprarlo, pero pensó que era oportuno guardar algo de dinero para pagar los aranceles o el costo de la presentación del trabajo de grado de su postgrado y que también quería llevarle un par de recuerdos los familiares más cercanos.

-Leonardo pregunta ¿quieres ir un rato a conocer mi casa? - A ¿Tú casa? -¿Por qué te sorprendes? -Es que llevamos un par de días conociéndonos, compartiendo. -Pero por que la reserva, además, lo que pasa en Cuba se queda en Cuba. - Precisamente esa es la forma de pensar con la que no estoy de acuerdo. -Anda vamos un rato a escuchar música y te enseñó a bailar son cubano si luego quieres que te lleve a tu hotel yo te levo. -Está bien. Era en un barrio o sector llamado playa, parecía como decimos aquí de clase media... las paredes todas pintadas de blanco, aunque estaban un poco desvencijadas.

-No te voy a preguntar, dijo Elena ¿como compraste o tienes una casa así en La Habana? sobre todo por tu edad no debes de tener ni treinta años... -Bueno dijimos que íbamos a bailar un rato. ¿Has escuchado son cubano? -En realidad muy poco conozco la música, tengo un par de cantantes favoritos como Arjona,

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

pero en realidad no me considero fanática o de muy pocos. -Comienzan a bailar son cubano, a Elena le cuesta un poco, aunque ella de raíces latinas y caribeñas tiene su tumbao. Poco a poco los movimientos de Elena y Leonardo se van acoplando y acercando cada vez más, el perfume de Elena y el momento comienza a volverse embriagador, un dulce beso entre ambos sería el pacto para avanzar algo más.

Leonardo se sienta en el mueble, Elena se acuesta en sus piernas, Leonardo intenta de acariciarla suave y lentamente.... - ¿Quieres que te lleve a tu hotel? pregunta Leonardo. -Si estaría bien. - ¿Nos vemos mañana? -Lo más seguro es que mi avión parta mañana, pero te puedo llamar antes de irme, si quieres. -Me parece perfecto. - ¿Yo podría intentar de gestionar otro crédito para venir el próximo año? -Te estaré esperando, sabes dónde ubicarme, tienes mi número de teléfono, te doy mi correo electrónico. -Chévere.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073